

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ШВИДКИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Нечаєва І. А., доц., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти оцінювання ефективності інноваційних інвестицій у сучасному динамічному економічному середовищі. Розкрито сутність інноваційних інвестицій як довгострокових вкладень у створення нових технологій та продуктів, а також наведено їх розширену класифікацію за об'єктами, формами власності, термінами та напрямками змін. Проведено PEST-аналіз інвестиційного середовища України, який виявив критичний вплив воєнних ризиків та інституційних обмежень на рівні з новими можливостями для цифрової та післявоєнної відбудови.

Особливу увагу приділено порівняльному аналізу статичних та динамічних методів оцінки. Обґрунтовано, що класичні підходи (NPV, IRR) потребують доповнення інструментами аналізу невизначеності (метод Монте-Карло, сценарний аналіз) та оцінки управлінської гнучкості (метод реальних опціонів). Запропоновано комплексний підхід до оцінювання, що дозволяє мінімізувати ризики відхилення ефективних проєктів із тривалим періодом окупності, характерним для сфери R&D.

Ключові слова: інноваційні інвестиції, ефективність, методи оцінки, технологічні зміни, інвестиційні ризики, статичні та динамічні методи оцінки.

Інновація – це оригінальне (нове) рішення, засноване на науково-технічних досягненнях, впровадження якого призводить до змін у всіх сферах діяльності підприємства шляхом створення, розробки, впровадження та використання нового продукту (товару/послуги), технології або рішення організаційного характеру для досягнення максимально можливого економічного та/або соціального та/або екологічного ефекту [1, с. 98].

«Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг» [2, ст. 1].

Залучення капіталу в інноваційний процес є критично важливим для багатьох компаній та економік загалом. Інвестиції в R&D є ключовими для створення нових продуктів та послуг, дозволяють компаніям експериментувати з новими комбінаціями знань, що сприяє інноваціям та конкурентоспроможності на ринку, збільшенню абсорбційної спроможності компанії, тобто здатності інтегрувати та використовувати нові знання [3, с.60].

Інноваційні інвестиції - це довгострокові вкладення коштів у створення, розробку та реалізацію проєктів інноваційної діяльності з метою:

- створення нових технологій;
- розробки та впровадження інноваційних продуктів;
- реалізації нових управлінських та організаційних рішень
- отримання прибутку [1; 2; 4; 5].

Інвестиції, у т. ч. інноваційні, можуть бути класифіковані за різними критеріями, що дає змогу більш повно розкрити їх економічну сутність, особливості формування та використання [6, с.11].

Базовими підходами є класифікація інноваційних інвестицій за такими ознаками, як об'єкти вкладення, джерела фінансування, форми власності інвесторів, строки реалізації та територіальна належність [5, с. 33-34]:

- за об'єктами вкладення коштів (майна) інвестиції поділяються на реальні, що спрямовуються у створення або модернізацію матеріальних і

нематеріальних активів, та фінансові, пов'язані з придбанням фінансових інструментів;

- за формами власності інвесторів розрізняють державні, приватні, іноземні та спільні інвестиції;

- за періодом інвестування виділяють коротко-, середньо- та довгострокові інвестиції залежно від тривалості їх реалізації та строків повернення вкладених ресурсів;

- за регіональною ознакою інвестиції класифікуються на внутрішні (національні) та зовнішні (міжнародні).

Інвестиції для фінансування інновацій поділяються на 3 групи:

- прями інвестиції - використовуються безпосередньо для реалізації інноваційного проекту. до них відносять інвестиції в основні засоби, матеріальні і нематеріальні активи та в оборотні кошти. інвестиції в нематеріальні активи найчастіше пов'язані з придбанням нової технології, торгівельної марки та придбанням програмного забезпечення;

- супутні інвестиції - вкладення в об'єкти, які пов'язані територіально і функціонально з інноваційним об'єктом і які необхідні для його нормальної експлуатації, а також вкладення невиробничого характеру;

- інвестиції в науково-дослідні роботи забезпечують і супроводжують проект, це матеріальні засоби необхідні для проведення досліджень, а також оборотні кошти для забезпечення поточної діяльності науково-дослідних установ [7, с. 77].

Інноваційні інвестиції також доцільно класифікувати за напрямками інноваційних змін, що дозволяє конкретизувати їх функціональне призначення та сферу реалізації. Зокрема, залежно від характеру результатів та сфери впровадження виділяють такі види інноваційних інвестицій:

- інвестиції, спрямовані на створення або вдосконалення нових продуктів, відносяться до продуктових (товарних). У разі впровадження нових методів виробництва, технологій або технічних рішень йдеться про

технологічні інноваційні інвестиції. Формування нових ринків збуту товарів або послуг або освоєння нових сегментів споживачів характеризує ринкові інноваційні інвестиції;

-інвестиції, пов'язані з удосконаленням методів просування продукції, ціноутворення, позиціонування та комунікацій із клієнтами, належать до маркетингових. Зміни в організаційній структурі, системі управління, бізнес-процесах і корпоративному середовищі відображають управлінські (організаційні) інноваційні інвестиції;

-соціальні інноваційні інвестиції, спрямовані на підвищення якості життя населення, розвиток людського капіталу та покращення умов праці. Інвестиції, пов'язані із впровадженням природоохоронних технологій, ресурсозбереженням та зменшенням негативного впливу на довкілля, характеризуються як екологічні інноваційні інвестиції [4, с. 7].

Класифікацію інноваційних інвестицій за основними принципами наведено на рис. 1.

В умовах прискорених технологічних змін та загострення конкуренції на глобальних ринках інноваційний підхід до інвестиційного забезпечення набуває визначального значення для підприємств, що прагнуть не лише зберегти свої ринкові позиції, але й забезпечити сталий розвиток у довгостроковій перспективі. Інтеграція сучасних економічних теорій та концепцій у практику управління інноваційною діяльністю створює можливості для формування нових ринкових ніш, підвищення адаптивності підприємств до зовнішніх викликів і невизначеності, а також зміцнення їх конкурентних переваг [9, с.2].

Рис. 1. Класифікація інноваційних інвестицій

Джерело: складено на основі [4; 5; 7; 8]

Інвестиційний клімат в Україні додатково ускладнюється необхідністю впровадження ефективних механізмів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Воєнні дії не лише загострили існуючі проблеми, а й суттєво підвищили рівень невизначеності, що негативно впливає на процес залучення інноваційних інвестицій [10].

Серед перешкод для інвестування слід виокремити комплекс інституційних, політико-правових та економічних чинників. До інституційних обмежень належить високий рівень корупції, який створює додаткові транзакційні витрати, підвищує ризики ведення бізнесу та знижує довіру інвесторів. Важливим стримувальним фактором є також політична нестабільність, що впливає на прогнозованість економічної політики та стабільність функціонування економічної системи. Суттєві ризики пов'язані з недосконалістю правового середовища, зокрема частими змінами

законодавства, недостатнім рівнем захисту прав власності, складністю судових процедур та наявністю випадків рейдерства. Особливою проблемою залишається недостатній рівень державної підтримки інвестиційної діяльності та обмежена кількість стимулів для вітчизняних і іноземних інвесторів. До економічних факторів належать макрофінансова нестабільність, зокрема інфляційні ризики, валютні коливання, бюджетний дефіцит та зростання державного боргу. Додатковим стримувальним чинником є недостатній рівень розвитку фінансової, транспортної та енергетичної інфраструктури. Особливої уваги потребує проблема нестабільності податкового законодавства, яка існувала і до початку повномасштабних воєнних дій, але в умовах кризи набула більшої гостроти. Висока частота змін податкових норм знижує передбачуваність умов господарювання та не повною мірою відповідає міжнародним стандартам ведення бізнесу [11, с. 49-50].

Проведений в роботі PEST-аналіз (рис. 2) свідчить, що інвестиційне середовище України в умовах війни характеризується високим рівнем політичних та економічних ризиків, пов'язаних із безпековими загрозами, макрофінансовою нестабільністю та інституційними обмеженнями. Водночас значна міжнародна підтримка, перспективи європейської інтеграції та формування масштабного ринку післявоєнної відбудови створюють стратегічні можливості для довгострокових інвестицій. Соціальні та технологічні фактори формують додатковий потенціал розвитку, зокрема через високий рівень цифровізації, гнучкість ринку праці та швидке впровадження інновацій. Однак, незважаючи на короткострокові ризики, інвестиційне середовище України має значний середньо- та довгостроковий потенціал, особливо у сферах інфраструктури, енергетики, цифрової економіки та інноваційного підприємництва.

Рис. 2. PEST-аналіз інвестиційного середовища в умовах швидких технологічних змін

Джерело: авторська розробка

«Ефективність інноваційної діяльності – це складна економічна категорія, яка відображає вплив результатів науково-технічної і виробничої діяльності та забезпечує економічний, господарський і соціальний ефект, зниження екологічного навантаження» [12].

Для оцінювання інвестиційної привабливості інноваційних проєктів, як правило, застосовують дві основні групи методів: статичні та динамічні [13].

Статичні методи ґрунтуються на економічній оцінці результатів реалізації проєкту без урахування фактора часу. Вони не враховують ні тривалість реалізації інвестиційного проєкту, ні нерівномірність надходження грошових потоків протягом його життєвого циклу. Основними перевагами цих методів є простота використання, швидкість розрахунків, доступність для практичного застосування, а також можливість їх використання для попереднього відбору та ранжування альтернативних інвестиційних проєктів.

Динамічні методи базуються на положеннях сучасної фінансово-економічної теорії та передбачають використання категорії грошового потоку і механізму дисконтування. Їх застосування дає змогу врахувати зміну вартості грошей у часі, необхідну норму прибутковості інвестора, тривалість реалізації проєкту, а також рівень інвестиційного ризику. Завдяки цьому динамічні методи забезпечують більш обґрунтовану оцінку ефективності інноваційних інвестицій і є пріоритетними при прийнятті стратегічних інвестиційних рішень.

Основною проблемою застосування класичних методів оцінювання ефективності інвестицій в інноваційних проєктах є врахування так званих негативних грошових потоків. На початкових етапах реалізації інноваційного проєкту інвестиційна діяльність, як правило, супроводжується формуванням від'ємного чистого грошового потоку, тобто чистого відтоку або вибуття грошових коштів. Така ситуація зумовлена значними витратами на проведення досліджень і розробок, придбання обладнання, впровадження нових технологій, тестування та комерціалізацію інноваційного продукту. При цьому надходження доходів від реалізації результатів інноваційної діяльності можуть мати відстрочений характер або характеризуватися високим рівнем невизначеності. У зв'язку з цим оцінювання ефективності інноваційних проєктів потребує врахування тривалого інвестиційного періоду, нерівномірності грошових потоків та підвищеного рівня ризику, що обмежує можливість використання спрощених підходів і зумовлює необхідність застосування динамічних методів аналізу.

Застосування недисконтних (статичних) методів для оцінювання інноваційних інвестицій має суттєві обмеження. Їх використання є недостатньо обґрунтованим для прийняття стратегічних інвестиційних рішень, оскільки такі методи не враховують часову вартість грошей, ігнорують грошові потоки після досягнення періоду окупності та не дозволяють адекватно оцінити проєкти з тривалим інвестиційним циклом і

значними початковими витратами. Особливо це стосується інноваційних проєктів, для яких характерні тривалі періоди від'ємних грошових потоків та високий рівень невизначеності [14].

Унаслідок цього статичні методи можуть призводити до відхилення економічно ефективних інноваційних проєктів, що характеризуються значними початковими інвестиційними витратами, але формують суттєву додану вартість у довгостроковій перспективі. Зокрема, якщо строк окупності (PP або DPP) перевищує встановлений норматив через тривалу фазу досліджень і розробок, проєкт може бути відхилений, незважаючи на позитивне значення чистої теперішньої вартості (NPV) та значний потенціал майбутніх доходів.

Серед дисконтованих методів найбільш обґрунтованим критерієм прийняття інвестиційних рішень вважається показник чистої теперішньої вартості (NPV), оскільки він враховує зміну вартості грошей у часі, усі грошові потоки протягом життєвого циклу проєкту та орієнтований на максимізацію вартості бізнесу. Разом з тим NPV є абсолютним показником, що може ускладнювати порівняння альтернативних проєктів різного масштабу за обмеженості інвестиційних ресурсів.

Метод внутрішньої норми прибутковості (IRR) також має суттєві обмеження, особливо для інноваційних проєктів із неординарними грошовими потоками. За наявності кількох змін знака грошових потоків можливе отримання множинних значень IRR або відсутність економічно інтерпретованого результату. Крім того, орієнтація виключно на максимальне значення IRR може призводити до вибору проєктів, що не забезпечують максимального приросту вартості порівняно з альтернативами з вищим значенням NPV.

Показник прибутковості інвестицій (PI) та дисконтований період окупності (DPP) також мають певні обмеження при оцінюванні інноваційних проєктів із тривалими від'ємними грошовими потоками. Значення PI залежить

від обраної ставки дисконту та може призводити до некоректного ранжування проєктів різного масштабу. Водночас метод DPP, як і традиційний період окупності, ігнорує грошові потоки, що виникають після завершення періоду окупності, що знижує його аналітичну цінність для довгострокових інноваційних інвестицій.

В умовах післявоєнного відновлення та структурної трансформації економіки України постає необхідність реалізації значної кількості інноваційних проєктів. Водночас економічний розвиток характеризується високим рівнем турбулентності, зумовленим воєнними ризиками, макроекономічною нестабільністю та глибокими структурними змінами. За таких обставин актуалізується науково-практична проблема застосування відносно простих, ефективних і водночас надійних методичних підходів, які забезпечують можливість прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень в умовах невизначеності та підвищеного ризику.

Традиційні методи оцінювання вартості бізнесу, зокрема модель дисконтованих грошових потоків (DCF), хоча й залишаються базовими інструментами фінансового аналізу, мають обмежену ефективність у нестабільному та динамічному середовищі. Це зумовлено високою невизначеністю майбутніх грошових потоків, складністю прогнозування ринкових умов та необхідністю врахування стратегічної гнучкості підприємств. У сучасних умовах управлінські рішення дедалі більше орієнтовані на адаптацію до змін зовнішнього середовища та можливість коригування інвестиційної стратегії.

У зв'язку з цим доцільним є використання розширених та комбінованих підходів до оцінювання інвестицій, які дозволяють більш повно враховувати ризики, невизначеність, варіативність сценаріїв розвитку та цінність управлінської гнучкості (табл. 1).

1. Аналіз чутливості та аналіз сценаріїв. Гібридне поєднання аналізу чутливості та сценарного аналізу дає змогу ідентифікувати ключові параметри

проєкту, які мають найбільший вплив на його результати, а також визначити групи взаємопов'язаних факторів, що формують підвищений рівень ризику. Такий підхід дозволяє виокремити основні сценарні ризик-фактори та відповідні драйвери змін, на основі яких формуються найбільш імовірні та репрезентативні варіанти розвитку подій. Подальше моделювання та порівняння отриманих сценаріїв забезпечує проведення комплексного порівняльного ризик-аналізу і підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо реалізації інвестиційного проєкту [16].

Таблиця 1 - Методи оцінки інноваційних інвестицій

Метод	Сутність методу	Доцільність для інноваційних проєктів	Джерело
NPV (чиста теперішня вартість)	Дисконтування прогнозних грошових потоків для визначення приросту вартості	Базовий метод оцінки економічної ефективності; дозволяє врахувати часову вартість грошей	[14]
IRR (внутрішня норма прибутковості)	Визначає ставку дисконту, за якої NPV = 0	Використовується для порівняння проєктів, але має обмеження при неординарних потоках	[14]
Discounted Payback Period (DPP)	Визначає період повернення інвестицій з урахуванням дисконтування	Обмежено придатний для інновацій, оскільки ігнорує потоки після окупності	[15]
Аналіз чутливості	Оцінка впливу зміни ключових параметрів на результати проєкту	Дозволяє виявити критичні фактори ризику інновацій	[16]
Сценарний аналіз	Формування альтернативних сценаріїв розвитку (оптимістичний, базовий, песимістичний)	Дає змогу врахувати ринкову та технологічну невизначеність	[16]
Моделювання Монте-Карло	Імітаційне моделювання з багатократною генерацією випадкових значень параметрів	Дозволяє отримати розподіл можливих значень NPV; ефективно при високій невизначеності R&D	[17]
Метод реальних опціонів	Оцінка управлінської гнучкості (відкласти, розширити, зупинити проєкт)	Особливо ефективний для поетапних інновацій та високої невизначеності	[18]

Risk-adjusted NPV / Expected NPV	Коригування грошових потоків або ставки дисконту з урахуванням імовірності успіху	Використовується для оцінки R&D та технологічних проєктів	[19; 20]
Венчурний метод (VC method)	Оцінка вартості компанії на момент виходу інвестора та дисконтування з високою ставкою	Застосовується для стартапів та радикальних інновацій	[21]
Багатокритеріальний аналіз (АНР, MCDA)	Оцінка за системою фінансових і нефінансових критеріїв із вагами	Дозволяє врахувати стратегічні та технологічні ефекти інновацій	[22]
Портфельний підхід до інновацій	Формування набору проєктів з різним рівнем ризику та очікуваної віддачі	Знижує загальний ризик інноваційної діяльності	[23]
Stage-Gate (поетапна оцінка)	Послідовна оцінка проєкту на етапах із рішенням про продовження або зупинення	Зменшує ризики фінансування інновацій на ранніх стадіях	[24]

2. Метод Монте-Карло застосовується для оцінювання інвестиційних проєктів у складних багатофакторних системах, де використання класичних аналітичних підходів є обмеженим або практично неможливим. Його сутність полягає в імітаційному моделюванні шляхом багаторазового генерування випадкових сценаріїв реалізації проєкту з урахуванням імовірнісного характеру ключових параметрів. Однією з основних вимог методу є проведення значної кількості ітерацій, що дозволяє отримати статистично обґрунтовані результати. Разом із тим, зі зростанням кількості факторів впливу, альтернатив розподілу ресурсів, а також при моделюванні великої кількості об'єктів інвестування застосування методу ускладнюється через підвищені вимоги до інформаційного забезпечення, обчислювальних ресурсів і складності інтерпретації результатів.

Важливою перевагою методу Монте-Карло, особливо в умовах інноваційної діяльності, є можливість отримання не точкової оцінки

ефективності, а розподілу можливих значень інтегральних показників, зокрема чистої теперішньої вартості (NPV). Це дозволяє оцінити ймовірність досягнення позитивного результату, рівень ризику та варіативність фінансових наслідків проєкту. Метод є особливо ефективним для інноваційних інвестицій з високим рівнем технологічної та ринкової невизначеності, зокрема у випадках, коли результат залежить від імовірності успіху науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (R&D) [17].

3. Метод реальних опціонів є логічним доповненням до імітаційних методів оцінювання ризику інноваційних інвестицій, що дозволяє врахувати управлінську гнучкість у процесі реалізації проєкту. Даний метод ґрунтується на підходах фінансової теорії опціонів і передбачає оцінювання інвестиційного проєкту з урахуванням можливості зміни управлінських рішень залежно від розвитку зовнішніх і внутрішніх умов. На відміну від традиційних методів, які передбачають фіксований сценарій реалізації проєкту, цей підхід дозволяє оцінити додаткову вартість, що виникає внаслідок стратегічної гнучкості.

У межах методу можуть враховуватися різні типи управлінських опціонів, зокрема:

- опціон на відтермінування початку інвестування;
- опціон на поетапну реалізацію або розширення проєкту;
- опціон на скорочення масштабів діяльності;
- опціон на тимчасове призупинення або повне припинення проєкту;
- опціон на зміну у технології або напряму використання результатів.

Застосування методу реальних опціонів дозволяє більш адекватно оцінити інвестиційну привабливість інноваційних проєктів, поєднуючи аналіз ризику з оцінкою стратегічних можливостей розвитку, що є особливо важливим в умовах нестабільного економічного середовища та технологічних змін [25].

Отже, проведений в роботі аналіз свідчить, що оцінювання інноваційних інвестицій потребує використання комбінованого підходу. Базові фінансові методи (NPV, IRR) доцільно доповнювати інструментами аналізу невизначеності (сценарії, Монте-Карло), методами оцінки управлінської гнучкості (реальні опціони), а також стратегічними підходами (Stage-Gate, портфельний аналіз, MCDA). Така інтеграція дозволяє більш адекватно врахувати високий рівень ризику, тривалий період комерціалізації та нематеріальні ефекти інноваційної діяльності.

Висновки

На основі проведеного дослідження методичного інструментарію оцінки інноваційних інвестицій сформовано такі висновки:

1. В умовах четвертої промислової революції інноваційні інвестиції стають вирішальним фактором виживання та конкурентоспроможності підприємств. Для України цей процес ускладнюється макроекономічною нестабільністю та безпековими загрозами, що вимагає впровадження механізмів страхування воєнних ризиків.

2. Традиційні статичні методи (період окупності) є малоефективними для інновацій, оскільки ігнорують часову вартість грошей та майбутні доходи поза межами окупності. Динамічні методи, зокрема IRR, можуть давати некоректні результати при неординарних грошових потоках, типових для науково-дослідних розробок.

3. Найбільш надійним базовим критерієм залишається чиста теперішня вартість (NPV). Проте для повної оцінки стратегічної цінності проєкту її необхідно поєднувати з імітаційним моделюванням Монте-Карло для аналізу ймовірностей та методом реальних опціонів для врахування гнучкості управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Нечаєва І. А., Шитікова Л. В. Інновації як інструмент антикризового управління підприємством. *Вісник Херсонського національного технічного університету*. 2022. № 4 (83). С. 97–107. DOI: <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.4.13>.

2. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text> (дата звернення: 18.12.2025).

3. Нечаєва І. Системний цикл людські ресурси-знання-капітал для інновацій: концепція, основні компоненти та характеристики. *Міжнародний науковий журнал менеджменту, економіки та фінансів*. 2024. № 3 (5). С. 55–65. DOI: <https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20240305.07>.

4. Іоргачова І., Ковальова М. Інноваційні інвестиції як важлива складова інвестиційної політики сучасної компанії. *Ефективна економіка*. 2024. № 9. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.9.41>.

5. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка, 2022. 186 с.

6. Нечаєва І. А., Гудзь П. В. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія. Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. 231 с.

7. Гус В. М. Економіка і організація інноваційної діяльності : конспект лекцій. Рівне : НУВГП, 2018. 125 с.

8. Алейнікова О. В., Притула Н. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.

9. Торбич Б. В. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення розвитку підприємств України. *Академічні візії*. 2024. № 36. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1439>.

10. Nechayeva I. A. Risks and insurance mechanisms for investors in military conflicts: global experience and opportunities for Ukraine. *Сталий розвиток України в умовах глобалізації та Європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «ФЕНІКС-2024»* (м. Харків, 4 лют. 2024 р.). С. 281-284.

11. Лоза С. П. Інвестиційний клімат в Україні: стан, проблеми та можливі шляхи покращення. *Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія: Економіка і управління*. 2024. Вип. 55. С. 46–58. DOI: 10.32703/2664-2964-2024-55-46-58.

12. Шквиря Н. О. Методичні основи оцінки ефективності інновацій в сільському господарстві. URL: <https://elar.tsatu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/91c8dd48-a2fa-43e3-859c-5e2311401915/content>.

13. Кузьменко О. В., Овчаренко В. О. Огляд методів оцінки інвестиційної привабливості інноваційних технологій обслуговування клієнтів банків. *Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка*. 2018. № 4. С. 112–117. DOI: 10.21272/1817-9215.2018.4-16.

14. Damodaran A. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3rd ed. 2018. 949 p.

15. Brealey R. A., Myers S. C., Allen F., Edmans A. *Principles of corporate finance*. McGraw Hill, 2025.

16. Бугров О. В., Бугрова О. О., Лук'янчук І. О. Аналіз чутливості і аналіз сценаріїв в управлінні ризиками інвестиційних проєктів. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 3. С. 80–86. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.3.80>.

17. Копішинська О. П., Уткін Ю. В., Карташова О. Г. Застосування методу Монте-Карло для підтримки прийняття рішень щодо розподілу інвестицій. URL: <https://dSPACE.pdau.edu.ua/server/api/core/bitstreams/41a91a6e-5857-40c1-8234-62905f408c36/content>.

18. Trigeorgis L., Reuer J. J. Real options theory in strategic management. *Strategic Management Journal*. 2016. Vol. 38, no. 1. P. 42–63. DOI: <https://doi.org/10.1002/smj.2593>.

19. Woo J. et al. Developing an Improved Risk-Adjusted Net Present Value Technology Valuation Model for the Biopharmaceutical Industry. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. 2019. Vol. 5, no. 3. P. 45. DOI: <https://doi.org/10.3390/joitmc5030045>.

20. Nguyen N., Almarri K., Boussabaine H. A risk-adjusted decoupled-net-present-value model to determine the optimal concession period of BOT projects. *Built Environment Project and Asset Management*. 2021. Vol. 11, no. 1. P. 4–21. DOI: <https://doi.org/10.1108/BEPAM-12-2019-0134>.

21. Rapaka A. Venture Capital Method. *A Practical Guide for Startup Valuation* / ed. S. Derindere Köseoğlu. Springer, Cham, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35291-1_7.

22. Гринчак Н. Концептуальні аспекти прийняття багатокритеріальних рішень в управлінській діяльності. *Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту*. 2023. № 1–2. С. 68–76. DOI: <https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2-2023.07>.

23. Суркова В. Застосування портфельного методу реалізації інноваційної стратегії на сільськогосподарських підприємствах. *Modeling the development of the economic systems*. 2022. № 4. С. 193–199. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2022-6-26>.

24. Cooper R. Stage-Gate Systems. URL: https://www.stage-gate.com/resources_stage-gate_classic.php.

25. Чубук Л., Кононенко Н. Методи оцінки реальних опціонів та їх застосування при аналізі інвестиційних проєктів. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-97>.